

Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку

Предмет дослідження – сукупність чинників, обставин та передумов, які визначають специфіку розвитку галузей переробної промисловості України.

Актуальність теми дослідження. Після трирічного періоду непевного зростання промисловий сектор України зазнав рецесії на тлі загального зростання національної економіки. Водночас, тоді як більшість галузей переробної промисловості перебуває в стані стагнації та досі не досягла докризового рівня, низка виробництв продовжують активно розвиватися попри всі несприятливі обставини зовнішнього середовища. Відтак постає необхідність визначення того, які фактори дійсно сприяють розвитку вітчизняної промисловості, а які виявились недієвими перед викликами сьогодення.

Мета і завдання дослідження. Стаття має на меті узагальнити тенденції розвитку переробної промисловості України у період наростання й загострення кризових явищ 2013–2015 рр. та проблеми посткризового відновлення у 2016–2019 рр., а також аргументувати необхідність цілеспрямованої промислової політики держави для реалізації позитивних зрушень у вітчизняній промисловості.

Методологія. Дослідження побудоване на основі методів компаративного та ретроспективного аналізу, які дозволили оцінити стан розвитку промисловості України порівняно з докризовим рівнем та визначити величину впливу факторів на розвиток окремих галузей виробництва.

Результати дослідження. Проаналізовано показники розвитку української промисловості в цілому та на рівні окремих галузей. Ідентифіковано основні чинники, що перешкоджають розвитку вітчизняної промисловості на сучасному етапі. Дано оцінку впливу деяких заходів промислової політики держави (введення мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів, підвищення вивізного мита на брухт чорних металів, запровадження компенсації витрат на закупівлю сільгосптехніки вітчизняного виробництва) на динаміку розвитку окремих галузей виробництва в Україні.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані для просування ідеї інтенсифікації промислової політики в Україні з метою подолання хронічних проблем вітчизняного виробництва і деіндустріалізації економіки країни.

Висновки. Виклики, перед якими постала вітчизняна промисловість, потребують активної державної політики. Першочерговими кроками вбачаються запровадження критеріїв локалізації в публічних закупівлях, створення індустріальних парків, банку розвитку, торгових представництв при посольствах за кордоном, запуск експортно-кредитного агентства, перегляд митно-тарифної політики.

Ключові слова: промисловість, машинобудування, валовий внутрішній продукт, державна підтримка, економічна політика, аграризація, деіндустріалізація.

Промышленность Украины: современные тенденции и факторы развития

Предмет исследования – совокупность факторов, обстоятельств, предпосылок, определяющих специфику развития отраслей перерабатывающей промышленности Украины.

Актуальность темы исследования. После трехлетнего периода вялого роста промышленный сектор Украины вошел в рецессию на фоне всеобщего роста национальной экономики. В то же время, тогда как большинство отраслей перерабатывающей промышленности находится в состоянии стагнации и до сих пор не достигла докризисного уровня, ряд производств продолжает активно развиваться, несмотря на неблагоприятные обстоятельства внешней среды. Поэтому возникает необходимость определения того, какие факторы действительно способствуют развитию отечественной промышленности, а какие оказались неэффективными перед вызовами современности.

Цель и задачи исследования. *Статья имеет целью обобщить тенденции развития перерабатывающей промышленности Украины в период нарастания и обострения кризисных явлений 2013–2015 гг. и проблемы посткризисного восстановления в 2016–2019 гг., а также аргументировать необходимость целенаправленной промышленной политики государства для реализации позитивных сдвигов в отечественной промышленности.*

Методология. *Исследование построено на основе методов сравнительного и ретроспективного анализа, которые позволили оценить состояние развития промышленности Украины по сравнению с докризисным уровнем и определить величину влияния факторов на развитие отдельных отраслей производства.*

Результаты исследования. *Проанализированы показатели развития украинской промышленности в целом и на уровне отдельных отраслей. Идентифицировано основные факторы, препятствующие развитию отечественной промышленности на современном этапе. Дана оценка влияния некоторых мер промышленной политики государства (введение моратория на экспорт необработанных лесоматериалов, повышение вывозной пошлины на лом черных металлов, введение компенсации расходов на закупку сельхозтехники отечественного производства) на динамику развития отдельных отраслей производства в Украине.*

Область применения результатов. *Результаты данного исследования могут быть использованы для продвижения идеи интенсификации промышленной политики в Украине с целью преодоления хронических проблем отечественного производства и деиндустриализации экономики страны.*

Выводы. *Вызовы, перед которыми стоит отечественная промышленность, нуждаются в активной государственной политике. Первоочередными шагами усматриваются введения критериев локализации в публичных закупках, создание индустриальных парков, банка развития, торговых представительств при посольствах за рубежом, запуск экспортно-кредитного агентства, пересмотр таможенно-тарифной политики.*

Ключевые слова: *промышленность, машиностроение, валовой внутренний продукт, государственная поддержка, экономическая политика, аграризация, деиндустриализация.*

GUZHVA I.Y.,
HONCHARENKO K.O.

Industry of Ukraine: current trends and factors of development

The subject of the study is a set of factors, circumstances and prerequisites that determine the specifics of the Ukrainian manufacturing development.

Topicality. *After a three-year period of sluggish growth, Ukraine's industrial sector has experienced a recession while economy continued to grow. At the same time, while most manufacturing sectors are stagnant and have not yet reached pre-crisis level, a number of industries continue to actively develop despite all the adverse circumstances. Therefore, it's necessary to determine what factors are actually contributing to the development of the domestic industry, and which have proved to be inactive.*

The purpose of the article is to summarize the tendencies of Ukrainian processing industry development during the increase and exacerbation of the crisis phenomena in 2013–2015 and the problems of post-crisis recovery in 2016–2019, as well as to explain the necessity of purposeful industrial policy of the state for realization of positive changes in the domestic industry.

Methodology. *The research is based on methods of comparative and retrospective analysis, which made it possible to assess the state of development of the Ukrainian industry in comparison with the pre-crisis level and to determine the influence of different factors on the development of various industries.*

Results. *The indices of the Ukrainian industry development are analyzed. The main factors that hinder the development of the domestic industry are identified. The influence of some measures of the state industrial policy (introduction of a moratorium on export of untreated timber, increase of*

export duty on ferrous scrap, introduction of compensation for the purchase of domestic agricultural machinery) on the dynamics of development of certain industries in Ukraine is evaluated.

Area of application. *The results of this study can be used to promote the idea of intensifying industrial policy in Ukraine in order to overcome chronic problems of domestic production and deindustrialize the country's economy.*

Conclusions. *The challenges facing the domestic industry require an active public policy. Priority steps include the introduction of localization criteria in public procurement, the establishment of industrial parks, development banks, trade missions at embassies abroad, the launch of an export-credit agency, revision of customs and tariff policy.*

Key words: *industry, mechanical engineering, gross domestic product, state support, economic policy, agrarianization, deindustrialization.*

Постановка проблеми. Україна завершила 2019 р. з тривожними тенденціями у вітчизняній промисловості: незначні темпи зростання протягом 2016–2018 рр. перервалися падінням промислового виробництва, яке за підсумками 2019 р. склало 1,8% [1]. Допоки експерти ведуть дискусії довкола ситуативних причин скорочення виробництва, вбачаємо за доцільне здійснити більш глибокий та системний аналіз ситуації, що склалась з українською промисловістю протягом останніх кількох років. Якщо проаналізувати динаміку індексів розвитку переробної промисловості, стає очевидно, що сучасні проблеми – лише зовнішній прояв системних деформацій, що роками накопичувалися у вітчизняному виробництві. Це актуалізує дослідження новітніх тенденцій у промисловому розвитку України та системних факторів впливу, які їх обумовили.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню промислового розвитку України присвячено низку ґрунтовних наукових напрацювань, серед яких необхідно відзначити науково-аналітичну доповідь фахівців Інституту економіки і прогнозування на тему: «Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки» [2], а також статті у фахових виданнях Н.В. Кондукцової [3], М.М. Якубовського і М.О. Солдака [4], Б.Я. Остап'юк і М.І. Груник [5] та ін. Зокрема, Н.В. Кондукцова аналізує позитивні та негативні чинники, що вплинуть на розвиток вітчизняної промисловості у короткостроковому періоді. М.М. Якубовський розглядає регіональний аспект промислового розвитку в контексті відтворювальної структури виробництва, наукомістких технологій, товарної пропозиції на зовнішніх ринках тощо. Колектив авторів на чолі з Б.Я. Остап'юк акцентує дослідження на місці промисловості України у глобальних виробничих

процесах. Віддаючи належне існуючим доробкам з порушеної проблематики, слід наголосити, що комплексному розгляду особливостей та проблем вітчизняного промислового розвитку у період після кризи 2013–2015 рр. досі залишається приділено недостатню увагу, що визначає необхідність подальших досліджень у даному напрямку.

Мета статті полягає в узагальненні тенденцій розвитку низки галузей переробної промисловості України у період наростання й загострення кризових явищ 2013–2015 рр. та проблем посткризового відновлення у 2016–2019 рр., а також в аргументації заходів цілеспрямованої промислової політики держави як чинника, що сприятиме позитивним зрушенням у вітчизняному промисловому секторі.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна промисловість досі не змогла повернутися до рівня, який мала у 2012 р. перед початком рецесії у 2013 р. та подальшої кризи 2014–2015 рр. За підсумками 2019 р. індекс промислової продукції був на 22,9% нижчим від рівня 2012 р. За незначними винятками, переважна більшість галузей вітчизняної промисловості не досягли докризового рівня виробництва та збуту. Особливо критична ситуація спостерігається в секторі машинобудування, що виробляє найбільш високотехнологічну продукцію з високим рівнем доданої вартості.

У порівнянні з 2012 р. рівень виробництва у легкій промисловості залишається нижчим на 9,5%, у харчовій галузі – на 14,6%, хімічній – на 17,6%, у галузі сільськогосподарського машинобудування – на 22,2%, верстатобудування – на 31,2%, виробництва побутових приладів – на 43,7%. Протягом 2012–2018 рр. виробництво у галузі вагонобудування обвалилось на 71,2%, а виробництво легкових і вантажних автомобілів – на

77,7% [6]. І це без урахування втрат на тимчасово окупованих територіях півдня та подій на сході.

Виявляється, далеко не всі галузі змогли переорієнтуватися з втрачених ринків збуту в країнах СНД на ринки країн ЄС та інших високорозвинених держав. Поряд з цим, значні економічні потрясіння, ще більше відкриття доступу іноземній продукції на внутрішній ринок не залишили багатом вітчизняним виробникам жодного простору та можливостей для розвитку. За таких умов уникнути занепаду було майже неможливо.

Ситуація ускладнюється тим, що ряд власників підприємств не бачить особливих перспектив продовжувати розвивати промислове виробництво та диверсифікує свою діяльність у сільське господарство або переносить його в інші країни. Як наслідок, протягом останніх десяти років спостерігається тенденція аграризації вітчизняної економіки – частка сільськогосподарського сектора у ВВП зросла з 7,1 до 10,6% [7], тоді як у розвинутих країнах вона не перевищує 3–5% і постійно знижується. В Україні ж навпаки – у ВВП знижується частка промисловості, що засвідчує деіндустріалізацію та примітивізацію економіки.

Винятком із вказаних тенденцій слід вважати розвиток вітчизняної деревообробної галузі, адже порівняно з 2012 р. виробництво в ній зросло на чверть. Проте активний розвиток деревообробної галузі в умовах тривалої стагнації всього промислового сектору зовсім не випадковий. Він пов'язаний передусім з проведенням цілеспрямованої та послідовної державної політики зі сприяння розвитку галузі, основою якої є запровадження в 2015 р. мораторію на експорт лісу–кругляку. Саме завдяки мораторію, який зупинив (чи щонайменше суттєво обмежив) відтік цінної сировини закордон, вітчизняні виробники одержали можливість активізувати переробку в середині країни, а інвестори, у тому числі іноземні, почали розглядати галузь як потенційну сферу для запуску нового бізнесу.

Мораторій почав діяти 1 листопада 2015 р., а вже у 2016–2017 рр. капітальні інвестиції в галузь зросли в 1,5 рази. Галузь почала стрімко відновлювати свої позиції на внутрішньому ринку. Зокрема, частка вітчизняних меблів в структурі роздрібного товарообороту протягом 2015–2018 рр. зросла з 42,1 до 48,3%, тоді як частка непродовольчих товарів в цілому знизилась з 39,3 до 31,7% [8].

Варто звернути увагу також на інший кейс державної політики, що стосується металургійної галузі, на підвищення експортного мита на металобрухт у кілька етапів з 10 до 58 євро/т у 2016–2019 рр., що дозволило подолати дефіцит брухту чорних металів на внутрішньому ринку навіть попри зростання світових цін на нього. Якщо у 2015 р. Україна експортувала понад 1,2 млн т брухту, вже у II півріччі 2019 р. металобрухт повністю припинили постачати на експорт. Забезпечення металургійних підприємств брухтом внутрішньої заготівлі зробило вагомий внесок у підтримку та поступове нарощення виробництва прокату та сталі [9].

Втім, вітчизняна металургія зіштовхнулася чи з не найбільшими викликами серед усіх інших галузей вітчизняної промисловості: чого варта лише глобальна торгова війна, яка почалась із введенням США мита на сталь у 25% і дуже скоро поширилась на решту найбільших економік світу, суттєво обмеживши вітчизняним металургам доступ на основні ринки збуту. Відтак стрімкого зростання галузь за останні роки не показала, однак підвищення експортного мита на металобрухт зробило вагомий внесок у пом'якшення загальної несприятливої ситуації. Зрозуміло, що без відповідної державної політики український металобрухт переробляли б інші країни.

Механізми державної підтримки в Україні діють також у галузі сільськогосподарського машинобудування. Аграрії одержують до 40% компенсації витрат на закупівлю сільгосптехніки вітчизняного виробництва, яка відповідає вимогам локалізації на рівні 55–60%. Програма почала діяти з червня 2017 р., проте на початку критерії участі в ній змогли виконати лише 40 підприємств–виробників сільгосптехніки, компенсація поширювалась на менш як 800 найменувань техніки і обладнання. Лише у квітні–серпні 2019 р. число виробників сільгосптехніки, продукція яких підлягає компенсації, було суттєво розширено до 181 підприємства, а кількість найменувань продукції – до 12,5 тисяч. Очевидно, що до розширення програми її ефект залишався непоміченим на макрорівні. За даними Міністерства аграрної політики, у грудні 2018 р. – травні 2019 р. за програмою було придбано близько 4 тисяч одиниць техніки, а аграріям спрямовано 261,1 млн грн компенсації. А вже після розширення за один тільки вересень 2019 року надано 136,8

млн грн компенсації для 2,6 тис. одиниць техніки [10]. Відтак, повноцінний широкомасштабний ефект державної підтримки вітчизняних виробників сільгосптехніки, який матиме силу переламати негативні тенденції в галузі, можна очікувати вже з 2020 р.

Таким чином, виклики, з якими зіштовхнулася вітчизняна промисловість, потребують активної державної політики, спрямованої на формування сприятливих передумов для розвитку промисловості. Про це недвозначно свідчить контраст, що спостерігається між тими галузями, де продумана державна політика мала місце, та рештою секторів промисловості.

Висновки

1. В економіці України спостерігається виразна тенденція аграризації та деіндустріалізації. Частка переробної промисловості у ВВП протягом 2008–2017 рр. скоротилась з 25,9 до 23,3%, тоді як частка сільськогосподарського сектору зросла з 7,1 до 10,6%. Структура вітчизняної економіки продовжує деформуватися у напрямку низькопродуктивних та технологічно примітивних виробництв у сфері сільського господарства, тоді як високотехнологічні виробництва переробної промисловості закриваються.

2. Промисловий сектор України досі не відновив обсягів виробництва, наявних до кризи, пов'язаної зі втратою традиційних ринків збуту на теренах СНД. У 2019 р. обсяги вітчизняного промислового виробництва становили 77,1% від рівня 2012 р. Ключовими факторами, які формують складнощі для подальшого розвитку промислового виробництва є:

- нестабільний рівень замовлень з боку виробників кінцевої продукції (в першу чергу, машинобудування);
- активні процесами модернізації виробництва (передусім металургійного), що призводить до зупинки виробничих об'єктів на капітальні ремонти або заміну обладнання;
- висока конкуренція з боку імпорту;
- подальший негативний вплив заборон на ввезення низки видів продукції українського походження з боку РФ.

3. Серед проаналізованих галузей переробної промисловості зростання обсягів виробництва протягом 2012–2018 рр. зафіксоване лише у деревообробній (25,9%) та автомобілебудівній

(13,9%) промисловості. Стосовно деревообробки, то тенденції в галузі свідчать про позитивний вплив державної політики щодо захисту національних економічних інтересів і навколишнього середовища, що втілилась у запровадженні в 2015 р. тимчасового мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів. Поряд з цим слід зазначити, що зростання галузі забезпечене насамперед за рахунок технологічно простіших видів обробки деревини (стругання, розпилювання, розколювання), а не виготовлення більш складних виробів (фанера, ДВП, ДСП тощо), що може бути пояснено, у тому числі, невдачею з прийняттям закону про ринок деревини.

Автомобілебудівна галузь України офіційно зростала винятково за рахунок стрімкого нарощення виробництва комплектуючих для транспортних засобів. Обсяги вітчизняного виробництва власне легкових та вантажних автомобілів у 2012–2018 рр. впали на 77,7%.

4. Всередині переробної промисловості (особливо в секторі машинобудування) відбуваються принципові деструктивні зміни у виробничо-експортному потенціалі. Якщо у докризовий 2012 р. головною статтею виробництва й експорту вітчизняного автомобілебудування були власне готові автомобілі, то станом на тепер – це комплекти проводів для свічок запалювання в транспортних засобах. У вагонобудуванні головна спеціалізація змінилась з готових вагонів на колісні пари для візків залізничних вагонів. У сфері сільськогосподарського машинобудування – з тракторів на різноманітні навісні механізми для тракторів. В авіакосмічній галузі – літаків та космічних апаратів на двигуни до них. Виняток становить суднобудівна галузь, де основною продукцією виробництва й експорту залишаються вантажні та вантажно-пасажирські судна.

5. Далеко не всі галузі переробної промисловості змогли переорієнтуватися з ринків СНД на ринки країн ЄС і ЄАВТ навіть в умовах набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Галузі судно-, вагоно-, приладо-, верстатобудування, а також сільськогосподарського машинобудування досі залишаються орієнтованими переважно на ринки СНД. В них же фіксуються найбільші темпи падіння обсягів виробництва. Дані виклики актуалізують необхідність проактивної участі держави у сприянні відновленню та модернізації відповідних виробництв, зокрема

шляхом стимулювання внутрішнього попиту через публічні закупівлі.

6. Питання модернізації та розвитку промисловості України потребує вжиття системи заходів державної політики, спрямованої на надання підтримки вітчизняному виробництву. Серед першочергових заходів вбачаються доцільними: запровадження обов'язкових критеріїв локалізації в публічних закупівлях промислової продукції (для того, щоб державне споживання стало потужним механізмом підтримки та розвитку попиту на продукцію тих вітчизняних галузей, які постраждали від закриття зовнішніх ринків); розширення пільг та преференцій для резидентів індустріальних парків (що дасть змогу реанімувати цей механізм та сприяти надходженню інвестицій у реальний сектор економіки України); створення банку розвитку (для забезпечення пільгового кредитування довгострокових проектів промислового розвитку, які мають стратегічне значення для національної економіки); відкриття мережі торгових представництв при посольствах України за кордоном (з метою адвокації інтересів вітчизняних виробників на зовнішніх ринках); перегляд митно-тарифної політики в інтересах вітчизняного виробника (мінімізація тарифних бар'єрів для імпорту сировини й обладнання при підвищенні ставок ввізних мит на готову продукцію); повноцінний запуск експортно-кредитного агентства (для пільгового кредитування, страхування та гарантування експортних контрактів).

Список використаних джерел

1. Індекси промислової продукції в Україні у 2010–2019 роках / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

2. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозів НАН України». – К., 2018. – 158 с.

3. Кондукцова Н.В. Стан і тенденції розвитку промисловості в Україні / Н.В. Кондукцова // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2017. – № 13. – С. 80–87.

4. Якубовський М.М. Регіональні особливості розвитку промисловості України / М.М. Якубовський, М.О. Солдак // Науковий журнал «Економіка України». – 2017. – № 3 (664). – С. 35–48.

5. Остапюк Б.Я. Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах / Б.Я. Остапюк, І.С. Груник, М.І. Легенький, Ю.І. Легенький // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2018. – № 62. – С. 45–52.

6. Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

7. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010–2018) / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

8. Частка продажу підприємствами роздрібною торгівлю товарів, які вироблені на території України (2005–2018) / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

9. Результати діяльності ГМК України у жовтні та за 10 місяців 2019 р. / Об'єднання підприємств «Укрметталургпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrmetprom.org/rezultati-diyalnosti-gmk-ukraini-u-zh>.

10. Мінекономрозвитку розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої компенсується з державного бюджету / Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomrozvitku-rozshirilo-perelik-ukrayinskoyi-silgospstehniki-vartist-yakoyi-kompensuyetsya-z-derzhavnogo-byudzhetu>.

References

1. Indeksy promyslovoi produktsii v Ukraini u 2010–2019 rokakh [Indices of Industrial Production in Ukraine for 2010–2019] / State Statistical Service of Ukraine. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

2. Deineko, L.V. (2018) Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukraïnskoi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid [Industry Development for Growth and Renewal of the Ukrainian Economy: A Scientific and Analytical Report]. – Kyiv: Institute of Economy and Forecasting.

3. Konduktsova, N.V. (2017) Stan i tendentsii rozvytku promyslovosti v Ukraini [State and Tendencies of Industrial Development in Ukraine]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. № 13. P. 80–87.

4. Yakubovskiy, M.M., Soldak, M.O. (2017) Rehionalni osoblyvosti rozvytku promyslovosti Ukrainy [Regional

features of industrial development of Ukraine]. Naukovyi zhurnal «Ekonomika Ukrainy». № 3 (664). P. 35–48.

5. Ostapyuk, B.Ya., Hrunyk, I.S., Lehen'kyi, M.I., Lehen'kyi, Yu.I. (2018) Osoblyvosti rozvytku promyslovosti Ukrayiny v suchasnykh umovakh [Peculiarities of development Ukrainian industry in modern conditions]. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti. № 62. P. 45–52.

6. Indeksy promyslovyi produktsiyi za vydamy diyal'nosti ta osnovnymy promyslovymy hrupamy (OPH) (za periody z pochatku roku) [Indices of industrial production, by types of activity and main industrial groupings (MIG's) (from the beginning of year)] / State Statistical Service of Ukraine. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

7. Valovy vnutrishniy produkt vyrobnychym metodom ta valova dodana vartist' za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti (2010–2018) [GDP production and distribution, by types of economic activity (2010–2018)] / State Statistical Service of Ukraine. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

8. Chastka prodazhu pidpryyemstvamy rozdribnoyi torhivli tovariv, yaki vyrobleni na terytoriyi Ukrayiny (2005–2018) [Share of goods sales (produced in Ukraine) by retail trade enterprises (2005–2018)] / State Statistical Service of Ukraine. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

9. Rezul'taty diyal'nosti HMK Ukrayiny u zhovtni ta za 10 misyatsiv 2019 r. [Results of the Ukrainian Mining & Metallurgical Complex Activity: October and 10 months of 2019] / Producers' Association «UkrMetalutgProm» Retrieved from: <https://www.ukrmetprom.org/rezultati-diyalnosti-gmk-ukraini-u-zh>.

10. Minekonomrozvytku rozshyrylo perelik ukrayins'koyi sil'hosptekhniki, vartist' yakoyi kompensuyet'sya z derzhavnoho byudzhetu [Ministry of Economic Development has expanded the list of

Ukrainian agricultural machinery, the cost of which to be offset from the state budget] / United web portal of the executive branch of Ukraine. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomrozvytku-rozshirilo-perelik-ukrayinskoyi-silgosptekhniki-vartist-yakoyi-kompensuyetsya-z-derzhavnogo-byudzhetu>.

Дані про авторів

Гужва Ігор Юрійович,

д.е.н., заступник директора Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

e-mail: mfertua@gmail.com.

Гончаренко Кирило Олександрович,

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук

Данные об авторах

Гужва Игорь Юрьевич,

д.э.н., заместитель директора Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики

e-mail: mfertua@gmail.com.

Гончаренко Кирилл Александрович,

соискатель ученой степени кандидата экономических наук

Data about the authors

Igor Guzhva,

Doctor of Economic Sciences. First Deputy Director of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: mfertua@gmail.com.

Kyrylo Honcharenko,

Candidate of Science in Economics

УДК 336.71

ЛИСЕНКО О.В.

Удосконалення сутності та класифікації власного капіталу банку

У статті досліджується сутність власного капіталу банку та його класифікація. За результатами дослідження зроблено висновок, що власний капітал банку – це окремий об'єкт управління в системі фінансів банківської установи, який формується з власних коштів акціонерів банку, спеціальних фондів і резервів та забезпечує здійснення фінансово-економічних операцій з метою одержання прибутку. Окрім цього, удосконалено класифікацію видів власного капіталу, де до класифікаційної ознаки «спосіб розрахунку» включено «економічний капітал», що відображає систему відносин між банком та його контрагентами з приводу потреби у формуванні певної суми власного капіталу для покриття можливих збитків від реалізації певних ризиків, які приймає на себе банківська установа у процесі своєї фінансово-економічної діяльності.